

SOLIQ TIZIMI VA UNING IQTISODIY BARQARORLIKDAGI O'RNI

SamDUKF assistenti **Xasanov Ahmadjon Shodiyorovich**
SamDUKF talabarlari **Xolmurodov Shahzod Aktam o'g'li**
Shamsiddinov Elmurod Faxriddin o'g'li
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14523301>

Annotatsiya

Ushbu maqolada soliq tizimining iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi o'rni tahlil qilingan. Soliq siyosatining nazariy va amaliy jihatlari ko'rib chiqilib, O'zbekistonning milliy soliq tizimi misolida mavjud muammolar va ularni takomillashtirish yo'llari o'rganilgan. Shuningdek, iqtisodiy o'sishga ta'sir qiluvchi omillar va soliqlarni optimallashtirishning afzalliklari yoritilgan.

Аннотация

В данной статье анализируется роль налоговой системы в обеспечении экономической стабильности. Рассмотрены теоретические и практические аспекты налоговой политики, изучены существующие проблемы и пути их совершенствования на примере национальной налоговой системы Узбекистана. Также анализируются факторы, влияющие на экономический рост, и преимущества оптимизации налогов.

Annotation

This article analyzes the role of the tax system in ensuring economic stability. The theoretical and practical aspects of tax policy are examined, and the current problems and ways to improve them are studied using Uzbekistan's national tax system as an example. Additionally, the factors affecting economic growth and the benefits of tax optimization are analyzed.

Kirish

Soliq tizimi har qanday davlatning iqtisodiy siyosatida asosiy o'rinni egallaydi. Bu tizim davlat byudjeti daromadlarining asosiy manbai bo'lib, iqtisodiyotning barqarorligi va davlatning ijtimoiy siyosatini amalga oshirish vositasi hisoblanadi. Soliq tizimi faqatgina byudjetni to'ldirish emas, balki iqtisodiy faoliyatni tartibga solish, tadbirkorlikni rivojlantirish va aholi farovonligini oshirishga xizmat qilishi kerak.

O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanishida soliq tizimining o'ziga xos jihatlari mavjud. Mamlakatda mustaqillik yillarida soliq siyosatini takomillashtirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar o'tkazilgan. Ushbu maqolada soliq tizimining iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi o'rni, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari o'rganiladi.

Asosiy qism

1. Soliq tizimining asosiy elementlari

Soliq tizimi uch asosiy komponentdan iborat:³

1. Soliq siyosati: Davlatning soliq bo'yicha strategiyasi va qarorlarini belgilaydi. Bu siyosat davlatning iqtisodiy maqsadlariga xizmat qiladi.

2. Soliq ma'muriyati: Soliq yig'ish jarayonini tashkil qiladi va nazorat qiladi. O'zbekistonda bu vazifani Davlat soliq qo'mitasi bajaradi.

3. Soliq to'lovchilar: Yuridik va jismoniy shaxslar bo'lib, ular qonuniy belgilangan soliqlarni to'laydi.

2. O'zbekiston soliq tizimining o'ziga xos jihatlar

O'zbekistonning soliq tizimi mustaqillikdan keyingi dastlabki yillarda murakkab bo'lgan. So'nggi yillarda quyidagi o'zgarishlar amalga oshirildi:

Soliq stavkalarining pasayishi: Kichik va o'rta biznes uchun qulay sharoit yaratish maqsadida.

Soliq jarayonlarining raqamlashtirilishi: Elektron hisob-fakturalar, onlayn soliq to'lov tizimlari va soliq deklaratsiyalarini topshirish jarayonlari joriy etildi.¹

O'zbekistonda soliq tizimi davlat byudjetini shakllantirishda asosiy vosita sifatida ishlatiladi. Soliq turi va stavkalari davlat iqtisodiy siyosatiga mos ravishda aniqlanadi. Hozirgi kunda asosiy soliqlar quyidagilardir:

Qo'shilgan qiymat solig'i (QQS): 12% stavkada joriy etilgan. Bu xalqaro tajribaga asoslangan va ichki hamda tashqi savdoda muhim ahamiyatga ega.

Foyda solig'i: 2023-yilga kelib, yuridik shaxslar uchun bu soliq stavkasi 15% gacha pasaytirildi.

Jismoniy shaxslarning daromad solig'i: 12% stavkada belgilanib, progressiv soliq tizimidan voz kechildi.

Ijtimoiy soliq: Ish beruvchilar uchun 12% miqdorida joriy etilgan.

O'zbekistonda oxirgi yillarda soliq tizimining soddalashtirilishiga katta e'tibor qaratildi. Quyidagilar muhim o'zgarishlar hisoblanadi: Tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy faollikni oshirish maqsadida ayrim soliqlar stavkalari sezilarli darajada kamaytirildi.

O'zbekiston soliq tizimi davlatning ijtimoiy dasturlarini moliyalashtirishda muhim ahamiyatga ega:

Ta'lim va sog'liqni saqlashni rivojlantirish: Byudjet daromadlarining muhim qismi soliq yig'implari hisobidan shakllanadi.

Infratuzilmani rivojlantirish: Davlat investitsiyalarining asosiy manbai sifatida soliqlar infratuzilmani yangilash va rivojlantirish uchun ishlatiladi.

Elektronlashtirish: Soliq ma'muriyatida raqamlashtirish jarayonlari jadal rivojlanmoqda. Bugungi kunda soliq deklaratsiyalari, QQS hisob-fakturalari va boshqa hisobotlar elektron tarzda topshirilmoqda.

Yagona soliq to'lovi: Kichik biznes subyektlari uchun mo'ljallangan bu mexanizm soliq jarayonini soddalashtirdi.

O'zbekistonda soliq tizimida quyidagi muammolar mavjud;

Soliq yukining noteng taqsimlanishi.

Ayrim tarmoqlarda soliqdan qochish holatlari.

Soliq ma'muriyati samaradorligining yetarli darajada bo'lmasligi.

3. Iqtisodiy barqarorlik va soliqlar

Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash uchun soliq siyosati muhim ahamiyat kasb etadi. Davlat soliqlarni kamaytirish yoki oshirish orqali iqtisodiy faollikni boshqaradi. Soliq siyosatining iqtisodiy barqarorlikka ta'siri:

Investitsiyalarni jalb qilish: Past soliq stavkalari xorijiy investitsiyalarni jalb qilish imkonini beradi.

Ishsizlikni kamaytirish: Soliqlarni optimallashtirish orqali yangi ish o'rinlari yaratiladi.

Byudjet barqarorligini ta'minlash: Soliq daromadlari davlat xarajatlarini qoplashda asosiy manba hisoblanadi.⁶

Xulosa va takliflar

Soliq tizimining iqtisodiy barqarorlikdagi o'rnini kuchaytirish uchun quyidagilarni amalga oshirish zarur:

1. Soliq yukini optimallashtirish: Kichik va o'rta biznes uchun soliq imtiyozlarini kengaytirish.
2. Raqamlashtirishni jadallashtirish: Soliq jarayonlarini to'liq avtomatlashtirish orqali korrupsiyani kamaytirish.
3. Ta'lim va xabardorlikni oshirish: Soliq to'lash madaniyatini shakllantirish uchun tadbirkorlar va aholiga ma'lumot beruvchi treninglarni tashkil etish.
4. Soliq ma'muriyatini takomillashtirish: Nazorat tizimini kuchaytirish va soliqlarni o'z vaqtida yig'ishni ta'minlash.
5. Soliq auditi tizimini kuchaytirish: Davlatda bevosita yuqori malakali soliq auditorlarini tayyorlash tizimini takomillashtirish

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi.
2. Karimov, I. A. O'zbekiston bozor islohotlari yo'lida. Toshkent: O'zbekiston, 1994.
3. Jo'rayev, A. Soliq tizimi va uning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni. Toshkent: Fan, 2018.
4. Davlat soliq qo'mitasining rasmiy ma'lumotlari.
5. Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi hisobotlari.
6. угли Наркулов, А. К. (2022). Патрулирование-основа обеспечения общественного порядка. Science and Education, 3(11), 1334-1339.
7. Qosimov.M. "Iqtisodiyot nazariyasi asoslari" Toshkent: O'zbekiston, 2020.